

O’ZBEK TILIDA HAQORATLI SO’ZLAR LUG’ATINI YARATISH VA IZOHLASH

Sobirova Gulshana Faxriddinovna

Termiz davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi haqoratli so‘zlarning izohli lug‘atini tuzish tamoyillari tahlil qilinadi. Haqorat so‘zlari tilning nozik va murakkab qatlamlaridan biri bo‘lib, ular madaniy, ijtimoiy va psixologik jihatlariga asoslanadi. Haqoratli so‘zlarning lug‘atini tuzishda ularning lingvistik xususiyatlari, qaysi kontekstlarda ishlatilishi va ijtimoiy qabul qilinishini hisobga olish zarur. Ushbu maqola o‘zbek tilidagi haqorat so‘zlarni ilmiy tasniflash va izohli lug‘at shaklida tartibga solish bo‘yicha metodologik tamoyillarni bayon qiladi.

Kalit so‘zlar: kontekst, lingvistik, emotsional, yumor, semantik, vulgarizm, lug‘at, sotsiolog, psixolog, ekspressiv.

Til madaniyat, xalqning tarixi va dunyoqarashini aks ettiradi. Haqorat so‘zlari esa tilning alohida qatlami bo‘lib, ularni ilmiy asosda tahlil qilish jamiyatning o‘ziga xos lingvistik va ijtimoiy xususiyatlarini o‘rganishga yordam beradi. Nutqda so‘kish va haqorat qilish uchun xizmat qiluvchi so‘zlarni ilmiy tilda Vulgarizmlar deyiladi. Haqoratli so‘zlarning izohli lug‘atini yaratish jarayonida ularning kelib chiqishi, qo‘llanish doirasi va semantik ma‘nolarini chuqur tahlil qilish talab etiladi. Bunday lug‘at nafaqat lingvistlar va madaniyatshunoslar uchun, balki psixologlar va sotsiologlar uchun ham qimmatli ma‘lumot manbai bo‘lishi mumkin.

Lug‘atga turlicha ta‘rif beriladi. **“Lug‘at”** arabcha “til”, “sheva”. “lahja”, “so‘z”, “ibora” kabi ma‘nolarni bildiradi. Lug‘at-so‘z, frazema, parema, morfema va boshqalarning belgilangan maqsadga ko‘ra, ma‘lum qonuniyat hamda ehtiyoj asosida tartibga solingan so‘zlarni o‘z ichiga olgan hamda ularning ma‘nosi, qo‘llanilishi, kelib chiqishi, boshqa tilga tarjimasi va shu kabilar haqida ma‘lumot beruvchi ma‘lumotnoma. Lug‘at tuzishda eng muhim masala-tartiblanish masalasidir.

Haqoratli soʻzlarda koʻp hollarda ekspressivlik ifodalanadi, yaʼni bunday soʻzlar asosan soʻzlashuv nutqiga xos boʻlib, mualliflar tomonidan ekspressivlik hosil qilish uchun ishlatiladi. Bunday soʻzlar badiiy asarlarda qahramon tilini individuallashtirish maqsadida ishlatiladi. Ana shunday yoʻllar bilan nutqning taʼsirchanligiga erishish mumkin. Bu har bir yozuvchining mahoratidir.

Vulgarizmlarda oʻta salbiy munosabat, kamsitish, mensimaslik, haqorat kabi bir qator ifoda semalari juda ochiq koʻrinib turgan boʻladi. Bunday soʻzlar koʻproq nominativ maʼnolariga koʻra emas, ayni shu konnotativ maʼnolariga koʻra nutqda yashaydi.

Yuqorida aytilgan maqsadga koʻra yozma badiiy nutqda ham ishlatiladi va oʻziga xos his- tuygʻuni ifodalaydi. Quyidagi misolda vulgarizm soʻz soʻzlovchining benihoya qattiq gʻazabini ifodalash uchun qoʻllangan: – ***Padaringga laʼnat!*** – *Rais buva tashqariga chiqib battar entikdi.* – *“Katta domla” boʻlmoq tugul akademik boʻlmaysanmi! Hali shunaqani oʻynatayki, shogirding bilan...–Tezroq, –dedi Shodivoyga oʻshqirib.* (Oʻ. Hoshimov.) *E, haromi, bas deyman senga, shallaqi! Xoʻrdani ming shukur deb ichib oʻtiraver.* (Oybek.) *Dayus, dayus Vali togʻa, Mirvali togʻa dayus ...* (S.Ahmad.). — *Jalldodning haromisini menga ber, itning bolasidek boʻgʻib tashlayman!— deb qichqirdi u.*

Haqorat soʻzlarning izohli lugʻatini tuzishda ularning tasniflanishi muhim ahamiyatga ega. Tasniflashda quyidagi tamoyillarni hisobga olish lozim:

1. **Maʼnoviy tasnif:** Haqorat soʻzlar maʼnosi boʻyicha shaxsiy kamsitish, ijtimoiy mavqe yoki jismoniy holat bilan bogʻliq guruhlariga ajratilishi mumkin. Misol uchun, shaxsning aqliy holatiga nisbatan qoʻllaniladigan soʻzlar bir toifaga, tashqi koʻrinishiga nisbatan qoʻllaniladigan soʻzlar esa boshqa toifaga kiritiladi. Masalan: Ahmoq soʻzi oʻzbek tilida "aqlsiz", "nodon", "axloqsiz" yoki "es-hushidan ayrilgan kishi" degan maʼnolarga ega. Bu soʻz kinoya yoki tanbeh bilan ishlatilishi mumkin.

2. **Kontekstual qoʻllanish:** Har bir haqorat soʻzning maʼnosi koʻpincha uning qaysi vaziyatda ishlatilishiga bogʻliq. Misol uchun, ayrim soʻzlar faqat janjalli holatlarda yoki ziddiyatlarda qoʻllanilib, boshqalari esa doʻstona suhbatlarda

ishlatilishi mumkin. Shuning uchun lug‘at tuzishda har bir so‘zning kontekstual ma‘nosi ham qayd etilishi kerak. Masalan: Onalar nutqida farzandini “tentaknam” deb erkalash holatlari kuzatiladi. Ammo ziddiyatli vaziyatda “tentak” so‘zi haqoratlash ma‘nosida ishlatiladi.

3. Lingvistik tahlil: Haqoratli so‘zlarning lingvistik xususiyatlarini aniqlashda ularning fonetik va morfologik tarkibini hisobga olish muhimdir. Masalan, so‘zlar qanday tuzilishdan iboratligi, ular tarkibidagi affiksalar yoki boshqa morfemalar ularning haqoratli xususiyatini oshirish yoki kamaytirish rolini bajaradi. Misol uchun, “Yuzsiz” leksemasida “-siz” inkor ma‘nosini yuklovchi affiks orqali salbiy ma‘noni ifodalovchi leksema shakllangan. “Yuzsiz” ra‘y-andishasiz, or-nomussiz, uyatsiz ma‘nosini bildiradi.

4. Emotsional ta‘sir darajasi: Haqorat so‘zlarning emotsional kuchi turlicha bo‘lib, ayrimlari kuchli salbiy hissiyot uyg‘otsa, boshqalari yumor yoki shunchaki e‘tiborsizlik bilan qabul qilinadi. Lug‘at tuzishda har bir so‘zning hissiy ta‘sir darajasi ham e‘tiborga olinishi kerak. . Misol uchun, "jinni" so‘zi jiddiy shaxsiy kamsitish ma‘nosini berishi mumkin, lekin ayrim muloqotlarda u shunchaki do‘stona hazil sifatida tushunilishi mumkin.

Haqorat so‘zlar madaniy kontekstga bog‘liq bo‘lib, turli madaniyatlarda bir xil so‘zlar har xil ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Masalan, ayrim o‘zbekcha haqorat so‘zlari boshqa tillarda neytral yoki hazil tariqasida qabul qilinadi. Shuning uchun lug‘at tuzishda har bir so‘zning madaniy kontekstda qanday qabul qilinishini ham yoritish lozim. Psixologik jihatdan esa haqorat so‘zlar odamlarning ichki hissiyotlari va o‘zini himoya qilish refleksi bilan bog‘liqdir. Lug‘atning asosiy vazifasi haqoratli so‘zlarning ijtimoiy, madaniy va psixologik ta‘sirini aks ettirish va ularni ilmiy tahlil qilishdir. Lingvistik, psixologik va madaniy omillarni hisobga olib tuzilgan lug‘at nafaqat lingvistlar, balki sotsiologlar, psixologlar va madaniyatshunoslar uchun ham qimmatli manba bo‘ladi. Haqoratli so‘zlardan foydalanish nutq madaniyatiga zid ekanligini barcha anglashi darkor. Zero, til insonning bezagidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, A. (2018). O‘zbek tilida haqoratli so‘zlarning nutqiy o‘rni. Toshkent: Tilshunoslik markazi.
2. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot. Toshkent. 2022
3. Fattoxov. X “O‘zbek tili leksikografiyasiga bir nazar” Toshkent. 1981.
4. Shodmonov, F. (2019). O‘zbek adabiyotida haqoratli so‘zlar va ularning badiiy ifodasi. Adabiyotshunoslik markazi to‘plami, 10(3), 45-60.
5. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlili asoslari. Toshkent, 2007 yil. 60-bet.